

МАКТАБ ЁШИДАГИ ВОЛЕЙБОЛЧИ ҚИЗЛАРДА САКРОВЧАНЛИК СИФАТЛАРИ ВА УЛАРНИ РИВОЖЛАНТИРИШ

Баватов Файзулла Шамуратович

Жиззах Давлат педагогика университети ўқувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10753920>

Аннотатсия. Ушбу мақолада мактаб ёшидаги волейболчи қизларда сакровчанлик сифатлари ва уларни ривожлантириш масалалари ҳақида тавсиялар берилган.

Абстрактный. В данной статье даны рекомендации по качествам уверенности в себе и вопросам их развития у волейболисток школьного возраста.

Abstract. This article provides recommendations on the qualities of self-confidence and issues of their development in volleyball girls of school age.

Калит сўзлар: ўқувчилар, жисмоний сифатлар, волейбол, жисмоний машқлар, техника, тактика, сакровчанлик.

Республикада жисмоний тарбия ва спортни фаол ривожлантириш, аҳолининг барча қатламларини, айниқса талаба - ёшларни жисмоний тарбия ва оммавий спорт билан мунтазам шуғулланишга жалб қилиш, жамиятда соғлом турмуш тарзининг фойдаси ва устунлигини кенг тарғиб қилиш, мамлакатда яратилган жисмоний тарбия - соғломлаштириш ва спорт инфратузилмасидан тўлақонли ва самарали фойдаланишни таъминлаш, шунингдек, янада такомиллаштириш масалаларига устуворлик бермоқда.

Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни янада ривожлантириш тўғрисидаги Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.Мирзиёевнинг 2017 йил 3 июндаги ПҚ-3031 сонли қарори қабул қилинди, 2019-2023 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва оммавий спортни ривожлантириш концепсияси ҳам уни амалга ошириш чора - тадбирлари дастури тасдиқланди.

Маълумки, замонавий волейбол мусобақаларида борган сари рақобатнинг кескинлаша бориши ва спорт маҳоратига бўлган талабларни кучайиши ўйин малакаларининг янги авлодларини «ихтиро» қилинишига олиб келмоқда. Югуриб келиб сакраб тўп киритиш, ҳимоя зоналаридан зарба бериш каби малакалар шулар жумласидандир. Муҳими шундаки, деярли барча ўйин малакалари – тўп киритиш, узатиш, зарба бериш, тўсиқ қўйиш ва тўпни йиқилиб қабул қилиш малкалари асосан таянчсиз ҳолатда, яъни сакраган ҳолда ижро этилмоқда. Ушбу ҳолат ўйинчиларда

сакровчанлик ва сакраш чидамкорлигини юксак даражада ривожлантириш зарурлигини тақозо этади. Айнан шу жиҳатдан сакровчанлик ва сакраш чидамклолигини ривожлантириш муаммолари ўта долзарб ва муҳим амалий аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

Сакровчанлик сифатининг турлари кўп. Масалан, икки оёқ билан дебсинибюгуриб келиб ёки жойдан туриб вертикал сакраш бир оёқ билан дебсиниб вертикал ёки узунликка сакраш, икки оёқ билан дебсиниб узунликка сакраш ва ҳоказо. Ҳар бир сакраш турининг ўзига ҳос мақсади ва мақсадга мос ижро этиш тартиби(техникаси) бўлади. Волейбол, баскетбол, футбол ва бошқа спорт ўйинлари билан шуғулланувчи спортчиларнинг сакровчанлиги бир-биридан фарқ қилади. Таъкидлаш лозимки, ҳатто бир спорт ўйинида, масалан волейболда - зарба ёки тўсиққўйиш, тўп киритиш ёки узатиш учун ижро этиладиган сакрашлар моҳияти бир-бирига сира ўхшамайди.

Яъна шуни эслатиш ўринлики, фақат бир ўйин малакаси - зарба бериш турига қараб (қисқа ёки баланд тўпдан зарба бериш) сакраш хусусияти умуман бошқача бўлади. Бинобарин, сакровчанлик ёки сакраш чидамкорлиги деган тушунча кўп қамровли мазмун, моҳият, хусусият ва маънони англатади. Демак, бу сифатларни ривожлантириш ҳақида гап борганда муайян сакраш тури ва уни ўзига муносиб машқларига алоҳида эътибор берилиши ўта муҳим масаладир.

Сўнгги йилларда волейбол мусобақаси қоидаларининг тубдан ўзгариши ўйин фаолияти ва ўйин малакаларининг ижро этилишига батамом янги тус бериб юборган. Ҳозирги кунда деярли барча ўйин малакалари аксарият вазиятларда «ҳавода», яъни сакраб ижро этилади (зарба, тўсиққўйиш, тўп киритиш, узатиш, тўпни қабул қилиш, йиқилиб қабул қилиш). Ушбу ҳолатни юзага келиши волейбол амалиётида сакровчанлик ва сакраш чидамкорлиги сифатларига эътибор қаратишни нафақат кучайтираётгани, балки бу сифатларни жадал ривожлантиришга қаратилган янги илмий технологиялар яратишни тақозо этмоқда.

Шунинг учун кўп йиллик спорт тайёргарлиги жараёнида малакали волейболчиларни тайёрлаш самараси сакровчанлик ва сакраш чидамкорлиги сифатларини ҳар томонлама мукамал тарбиялаш устиворлигига бевосита боғлиқ бўлиб бораётгани.

Волейболчилар сакровчанлиги ва сакраш чидамкорлигини ривожлантириш муаммоларини ёритувчи илмий тадқиқотлар ҳамда илмий адабиётлар доираси жуда кенг Жумладан, А.М.Наралиев вертикал сакраш

мисолида малакали волейболчиларнинг тезкорлик-кучлилик сифатини «зарбдор» услубда ривожлантириш имконияти афзал эканлигини кўрсатиб ўтган. Унинг фикрича

« портловчи» кучни ривожлантиришда ушбу услубдан фойдаланиш яхши натижа беради, лекин бундай машғулотларни мусобақадан 10-12 ҳафта аввал 3 мартадан ўтказиб туриш лозим бўлади.

Чан Суан Донг ўз тадқиқотларига асосланган ҳолда шуни маълум қиладики, волейболчиларнинг ўйин самарасини таъминловчи махсус жисмоний сифатлар тайёргарлик даврининг босқичларида икки омил билан белгиланади: тезкорлик- кучлилик тайёргарлиги ва тайёргарликнинг аралаш омили (тезкорлик ва тезкорлик чидамкорлиги). 1 босқичда уларнинг улуши 83,3% га тенг. Бунда тезкорлик-кучлилик тайёргарлиги 1 ўринда турса, тезкорлик тайёргарлиги 2 ўринда туради. 2 босқичда 93,2% ва 3 босқичда 100%. Бу босқичларда тезкорлик ва тезкорлик чидамлилиги 1 ўринда турса, тезкорлик-кучлилик тайёргарлиги 2 ўринда бўлиши керак.

Э.А.Сергеев фикрига кўра, тайёргарликнинг дастлабки босқичида тананинг узунлигидан ташқари, сакровчанлик ва чаққонлик сифатлари кўрсаткичлари ўта муҳим ҳисобланади. Кейинги босқичларда эса тезкорлик, қўл мушаклари кучи ва диққатнинг турғунлиги устивор аҳамиятга эга бўлади.

Волейбол элементлари билан кўшиб ўтиладиган жисмоний тарбия дарсни кичик синф ўқувчилари жисмоний тайёргарлигига таъсир этиш даражасини ўрганиш натижасида шундай хулосага келдики, аниқ мақсадга йўналтирилган волейбол дарслари нафақат ёш ўқувчиларни тарбиялашда самарали восита бўлиб ҳисобланади, балки волейбол тугарагига дастлабки танлов асосида қабул қилиш ва уларнинг ўйин ихтисослигини башорат ёрдамида белгилаб олиш имконини беради.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аурапетыанс L.R. Voleybol. Kniga trenera. -Т. 1995.
2. По'латов А.А. Yosh voleybolchilarda tezkorlik-kuch sifatlarini shakllantirish uslubiyati. Uslubiy qo'llanma.- Т.: 2008
3. Haydarov. K.S. O'quvchilarning maktab-internat sharoitida jismoniy tayyorgarligini oshirish uslubiyati. Ped.fan.nomz.ilmiy dar....diss. avtoref.-Т.: 1998.-21-b.

